

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE COM COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 16/06/2023

NURSING CARE FOR PREGNANT WOMEN WITH COVID-19: AN INTEGRATIVE REVIEW

CUIDADOS DE ENFERMERÍA A GESTANTES CON COVID-19: UNA REVISIÓN INTEGRADORA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8048236

Bruna Vieira Rodrigues¹

Vitoria Karolyne Balbino Matos Nogueira²

Tâmymssa Simões dos Santos³

RESUMO: introdução: A gestação consiste em uma experiência de vida saudável. Entretanto, é possível identificar que o gestar abarca a existência de mudanças significativas, quais sejam: hormonais, físicas, psicológicas etc. **Objetivo:** Descrever a assistência de enfermagem em gestantes com Covid-19 em tempos de pandemia. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, com a finalidade de abranger resultados obtidos através de pesquisas, no qual permite uma avaliação crítica dos resultados encontrados sobre o referente tema. **Resultados:** A quantidade total de artigos após pesquisa na base de dados obteve o valor total de 75 artigos publicados em revistas científicas, sendo 35 na SciELO, 10 na BDNF e 30 na LILACS. **Considerações finais:** O período pandêmico, pode-se ver

como dois momentos difíceis: de quando a doença surgiu e a insegurança por se tratar de um vírus de contaminações rápidas, impactando a saúde da população em geral.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Gestantes. Covid-19.

ABSTRACT: Introduction: Pregnancy is a healthy life experience. However, it is possible to identify that gesturing encompasses the existence of significant changes, namely: hormonal, physical, psychological, etc. Objective: To describe nursing care for pregnant women with Covid-19 in times of a pandemic. Methodology: This is an integrative review, with the purpose of covering results obtained through research, which allows a critical evaluation of the results found on the referring topic. Results: The total number of articles after searching the database obtained the total value of 75 articles published in scientific journals, 35 in SciELO, 10 in BDNF and 30 in LILACS. Final considerations: The pandemic period, we can see it as two difficult moments: when the disease emerged and insecurity because it is a virus of rapid contamination, impacting the health of the general population.

Keywords: Nursing care. Pregnant women. Covid-19.

RESUMEN: Introducción: El embarazo es una experiencia de vida saludable. Sin embargo, es posible identificar que la gestualidad engloba la existencia de cambios significativos, a saber: hormonales, físicos, psicológicos, etc. Objetivo: Describir los cuidados de enfermería a las mujeres embarazadas con Covid-19 en tiempos de pandemia. Metodología: Se trata de una revisión integradora, con el propósito de abarcar resultados obtenidos a través de la investigación, que permita una evaluación crítica de los resultados encontrados sobre el tema referente. Resultados: El total de artículos luego de la búsqueda en la base de datos obtuvo el valor total de 75 artículos publicados en revistas científicas, 35 en SciELO, 10 en BDNF y 30 en LILACS. Consideraciones finales: El periodo de pandemia, podemos verlo como dos momentos difíciles: cuando surge la enfermedad y la inseguridad por ser un virus de rápida contaminación, impactando en la salud de la población en general.

Palabras clave: Atención de enfermería. Mujeres embarazadas. COVID-19.

1. INTRODUÇÃO:

A gestação consiste em uma experiência de vida saudável. Entretanto, é possível identificar que o gestar abarca a existência de mudanças significativas, quais sejam: hormonais, físicas, psicológicas etc., razão pela qual os profissionais da saúde não devem dispensar a promoção de políticas públicas voltadas para a saúde da gestante, para assim, poder evitar qualquer dano. (OLIVEIRA; LIMA; FARIAS, 2021).

Para Estrelaet al., (2020), a gestação consiste em várias mudanças fisiológicas, assim, acaba sendo vulnerável a algumas doenças, incluindo a Covid-19, tornando-se um grupo de risco. Alguns sintomas podem aparecer leves nas gestantes, mas, em alguns casos, podem ocorrer complicações mais graves, como a síndrome respiratória aguda grave. Contudo, algumas gestantes apresentam medo por pensarem que pode ocorrer algum problema no decorrer da gestação ou no parto.

Conforme Genaro et al., (2022), a infecção pelo novo coronavírus começou em 2019, na china. Em 2020, se propagou pelo mundo. De início, foi determinado grupo de risco, pessoas que apresentavam algumas comorbidades, incluindo gestantes. Dentre as pacientes gestantes, quase 90% apresentou a doença de forma leve, e menos de 5% apresentou um grau crítico. Mesmo assim, as gestantes apresentaram grande risco de complicações, devido as diversas alterações fisiológicas.

As gestantes que apresentaram comorbidades como diabetes, hipertensão e obesidade, é o grupo com maior risco de apresentar sintomas graves, comparado às mulheres não grávidas. Com diagnóstico positivo, tiveram maior taxa de hipertensão, pré-eclâmpsia/eclâmpsia, infecções etc (BRITO et al., 2022)

A covid-19 pode trazer várias complicações as gestantes, tais como: pré-eclâmpsia, prematuridade, morte perinatal etc. “O profissional de saúde deve estar capacitado para receber essas gestantes, de forma a atender todas as suas

necessidades naquele instante.” (ARAÚJO et al., 2022, p.33) o profissional deve estar sempre realizando consultas, avaliando os riscos, e passando orientações de acordo com cada situação. (ARAÚJO et al., 2022)

Desta forma, as consultas de pré-natal são de suma importância para avaliar os riscos devido à infecção. Caso haja algum agravamento dos sintomas, a gestante deve comparecer a unidade hospitalar para uma possível internação. A gestante será avaliada e submetida aos cuidados necessários, por exemplo: monitoramento de sinais vitais; níveis de saturação de oxigênio, isolamento da gestante, fornecer oxigênio, se for necessário etc. (OLIVEIRA et al.,2021).

De acordo com Pinho et al., (2021) com o avanço da pandemia, muitas gestantes não compareceram as consultas; a maioria por medo de adquirir o vírus e acabar passando para o bebê. Com isso, devido ao isolamento, os profissionais utilizaram as redes sociais para dar continuidade às consultas. “No atendimento presencial, a partir de 14 semanas, as gestantes devem ser bem acolhidas e os profissionais devem realizar uma escuta qualificada, a fim de manter um vínculo entre profissional e paciente” (p.111007).

É possível que seja dado continuidade aos atendimentos necessários, mesmo tendo gestantes com sintomas gripais ou até mesmo com a infecção pela COVID confirmada por exames de acordo com os protocolos clínicos, juntamente de orientações e recomendações específicas para o pré natal de leve até o de alto risco. Além de evitar complicações, a assistência de enfermagem qualificada diminui o aumento da mortalidade. (MARQUARDT; BERTOLDI; CARVALHO, 2020). Qual a atuação da equipe de enfermagem diante de gestantes com covid-19?

2. METODOLOGIA:

Trata-se de uma revisão integrativa, com a finalidade de abranger resultados obtidos através de pesquisas, no qual permite uma avaliação crítica dos resultados encontrados sobre o referente tema.

Para a construção da revisão integrativa, serão utilizadas algumas etapas: 1) Identificação do tema; 2) Formulação da pergunta norteadora; 3) Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e buscas na literatura; 4) Discussão e resultado; 5) Apresentação da síntese do conhecimento.

A pergunta norteadora formulada para este trabalho foi: Qual a atuação da equipe de enfermagem diante de gestantes com covid-19? Os descritores, por sua vez, foram escolhidos os seguintes termos: “assistência de enfermagem”, “covid-19” e “gestantes”. As buscas foram realizadas na base de dados Scielo; Lilacs e Bdenf, sendo utilizados para o cruzamento, os descritores “covid-19” e “gestantes” com o operador booleano “AND” para realizar a busca.

Na próxima etapa, foi abordado os critérios de inclusão e exclusão, dos textos publicados no período de 2020 a 2022. Os critérios de inclusão foram artigos publicados na íntegra; em português, inglês e espanhol e artigos que abordavam o tema proposto. Como critério de exclusão: artigos que não abordavam o tema o proposto, teses, e artigos duplicados, como demonstra o organograma logo em seguida:

Figura 1: Seleção de artigos por técnica de busca na base de dados

Fonte: da Autora, 2022

3. RESULTADOS:

A quantidade total de artigos após pesquisa na base de dados obteve o valor total de 75 artigos publicados em revistas científicas, sendo 35 na SciELO, 10 na BDEF e 30 na LILACS. Destes artigos, foi selecionado na SciELO para leitura 7, na BDEF 8 e 12 na LILACS. Após leitura criteriosa, 9 deles foram excluídos por não responder aos critérios da pergunta de pesquisa. Por fim, 04 artigos da SciELO, 02 da BDEF e 02 na LILACS foram selecionados para compor a amostra, somando um total de 08 artigos para o estudo.

Ao realizar a leitura dos artigos, foram observados os seguintes aspectos: título de artigo, ano de publicação e base de dados, revista científica, objetivo, método e resultados alcançados conforme exposto no Quadro 1.

Quadro 1- Trajetória metodológica da pesquisa nas bases de dados SciELO, BDEF e LILACS (2022)

Título do artigo	Ano de publicação Base de dados	Revista científica	Objetivo	Método
A TELESSAÚDE NO PERÍODO GRAVÍDICO-PUERPERAL: ESTRATÉGIA DE SAÚDE COMPLEMENTAR EM UM CENÁRIO DE PANDEMIA	2021, SciELO	Texto & Contexto Enfermagem	refletir acerca da utilização da telessaúde no contexto da pandemia da COVID-19 para as mulheres no período gravídico-puerperal.	trata-se de uma reflexão alicerçada na literatura com abordagem sobre a telessaúde como ferramenta para os atendimentos virtuais em saúde, no contexto da pandemia.

DO PRÉ-NATAL AO PUERPÉRIO: MUDANÇAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE OBSTÉTRICOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19	2022, SciELO	Texto & Contexto Enfermagem	analisar mudanças na assistência à saúde materna durante a pandemia da Covid-19, segundo relatos dos profissionais de saúde.	pesquisa qualitativa, realizada com gestores, médicos, enfermeiros, residentes e técnicos de enfermagem atuantes nos setores de ambulatório de pré-natal emergência obstétrica, hospitalização obstétrica e centro de parto de um hospital público federal de alta complexidade no Nordeste do Brasil.
Flores e espinhos na gestação: experiências	2021, SciELO	Revista Gaúcha de Enfermagem	Compreender as repercussões da COVID-19 no	Estudo qualitativo, com tipo ação-participante

durante a pandemia de COVID-19			caminho da gestação	
COVID-19 e a produção de conhecimento sobre as recomendações na gravidez: revisão de escopo*	2020, SciELO	Rev. Latino-Am. Enfermagem	mapear a produção de conhecimento sobre as recomendações para a assistência à gestante no enfrentamento do novo Coronavírus.	revisão de escopo, com estratégia de busca aplicada aos bancos de dados e repositórios, bem como nas listas de referências

				das fontes utilizadas.
Enfermeiras obstétricas reconfigurando o cuidado no âmbito do parto e nascimento em tempos de COVID-19	2020, BDEF	Rev Brasileira de Enfermagem	analisar como as enfermeiras obstétricas das maternidades que foram campos de prática de um curso de aprimoramento em obstetrícia têm reorganizado o cuidado no âmbito do parto e nascimento em meio à pandemia de COVID-19.	estudo descritivo, exploratório qualitativo
FLUXOS DE ATENDIMENTO EM UM CENTRO OBSTÉTRICO FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA	2021, BDEF	Cienc Cuid Saude	relatar o desenvolvimento e implementação de fluxos para atendimento de gestantes com suspeita ou confirmação de COVID-19 no Centro Obstétrico de	estudo descritivo, de tipo relato de experiência, realizado em um hospital público de Porto Alegre/RS, referência para atendimento de gestantes

			um hospital público	com COVID-19.
Fatores associados à procura por pronto atendimento entre gestantes e puérperas com COVID-19	2022, LILACS	Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2022	identificar fatores associados à procura por pronto atendimento entre gestantes e puérperas com infecção pela COVID-19.	estudo transversal, com coleta de dados realizada entre agosto de 2021 e janeiro de 2022
Cuidados de enfermagem a gestantes em	2022, LILACS	Revista Nursing	Identificar, na literatura, os cuidados de	Para obtenção de dados foi

tempos de pandemia do SARS-COV-2			enfermagem no período gestacional, no contexto pandêmico.	realizada um revisão integrativa seguindo a identificação da questão norteadora.
----------------------------------	--	--	---	--

Fonte: A autora, 2022

Ao analisar os 8 artigos, notou-se que 37,5 deles foram publicados no ano de 2021 e 2022, a base de dados mais utilizada foi a SciELO com 4 artigos, sendo 2 na BDENF e 2 na LILACS. Referente as revistas científicas onde os estudos foram publicados, obteve destaque Texto & Contexto Enfermagem (25%), enquanto as demais revistas apresentaram apenas 1 estudo cada uma. Em relação ao método de estudo, os mais predominantes foram o de estudo qualitativo, com total de (25%) e estudo descritivo (25%), sendo os demais expressos em (10%) cada.

Os resultados alcançados obtiveram resultados diferentes de acordo com o objetivo de cada artigo, sendo destacado, na maioria dos artigos, algumas ações e cuidados do(a) enfermeiro(a) e um atendimento de qualidade às gestantes.

4. DISCUSSÃO:

A gestação consiste em grandes mudanças intensas, envolvendo alterações físicas, psicológicas, sociais e emocionais. O pré-natal é importante para que a gestante aprenda a lidar com tudo isso junto ao profissional. (OLIVEIRA et al., 2020)

A gravidez deve ser vivida como um processo natural, aprendendo a priorizar uma vida saudável, desde o físico ao emocional. Desta forma, o período de pandemia fez com que criassem uma nova demanda de atendimentos para evitar mais contaminações. E mesmo havendo o contágio, as intervenções dos profissionais de enfermagem ajudaram a prevenir agravos. (ARAÚJO, et al, 2022)

A covid-19 causou um grande impacto na assistência, fazendo com que os atendimentos às gestantes parassem, devido ao fechamento de algumas Unidades Básicas de Saúde. Os profissionais precisaram criar novas estratégias para ter um atendimento de qualidade. A equipe de enfermagem teve de lidar não só com o bem estar físico das gestantes, mas com o bem estar psicológico também, por grande parte das gestantes passarem a ter medo de adquirir o vírus. (ARAÚJO, et al, 2022)

Foram realizados estudos para o aprimoramento dos cuidados, e o pré-natal é o principal meio de atendimento, pois é onde as gestantes podem se abrir totalmente e falar sobre seus medos. (SANTOS, M.J.F. et al, 2022)

O acolhimento da enfermagem começa desde o momento em que a gestante chega à instituição com os sintomas do vírus. Em caso suspeito e/ou confirmado, dar-se início aos cuidados básicos de controle. São mantidos poucos enfermeiros no mesmo ambiente durante a assistência, evitando a contaminação entre os profissionais. Com o aumento do contágio, houve aumento de fluxos de atendimento, com casos onde necessitavam cuidados específicos. Alguns profissionais, por não haver tanto preparo em relação aos fluxos, se mantiveram resistentes em prestar assistência. (CORRÊA PATUZZI et al., 2021)

Muitos profissionais foram afastados do serviço por possuírem doenças crônicas, e muitos novos contratados não tinham experiências no caso. Com isso, os profissionais ficaram sobrecarregados, demanda aumentando cada vez mais. As consultas de pré-natal foram reduzidas, diminuindo, assim, os cuidados necessários às gestantes e, conseqüentemente, trazendo complicações para a mãe e o bebê. (ALMEIDA, et al, 2022)

O período pandêmico mostrou que os cuidados de enfermagem à gestante foi de extrema importância e necessidade de monitoramento dos sinais e sintomas da COVID-19. A testagem para o diagnóstico precoce, fez com que fosse ofertado orientações e suplementações das vitaminas necessárias. (SANTOS, et al, 2022)

Além disso, alguns métodos preventivos foram repassados para que fosse evitado o agravamento da situação. Diante da pandemia, foi considerado que o ato de lavar as mãos, manter o isolamento e distanciamento social e o uso correto de máscaras, ajudou na prevenção de transmissão e contato ao vírus. Entretanto, ficou constatado que a vacina é o meio mais eficaz de prevenção. É importante ressaltar que promoções da saúde, atendimento humanizado, são de suma importância nesse meio pandêmico. (BRITO, R. L. S. et al, 2022)

Diante de muitos obstáculos, criaram uma ferramenta chamada telessaúde, onde, por meio desta, os profissionais de enfermagem puderam repassar ações de educação relacionadas ao cuidado. Essa estratégia se mostrou muito eficaz de acordo com estudos, tornando-se uma ótima ferramenta para o não agravo de complicações. (COUTO, et al, 2021)

Através de planejamento de cuidados realizados e avaliados pelo enfermeiro, podendo ter também pela equipe multidisciplinar de acordo com o que a gestante venha precisar durante o pré-natal, o enfermeiro deve estar apto para desenvolver os melhores serviços prestados, assim, garantir uma assistência de enfermagem de qualidade durante a pandemia ao binômio mãe-filho. (SANTOS, et al, 2022)

5. CONCLUSÃO:

O período pandêmico, pode-se ver como dois momentos difíceis: de quando a doença surgiu, e a insegurança por se tratar de um vírus de contaminações rápidas, impactando a saúde da população em geral. Diante disso, foi visto que a enfermagem passou por grandes desafios, ressaltando o cuidado com as gestantes e puérperas que, mesmo com experiências, foi visto a dificuldade em prestar uma assistência de qualidade mediante uma situação inesperada.

Porém, a enfermagem conseguiu elaborar ideias que colocaram em prática e realizaram atendimentos adaptados para manter o planejamento e cuidado às consultas de pré-natal, desde o momento do parto ao puerpério. Além disso, a enfermagem fortaleceu o suporte emocional às gestantes e puérperas, compreendendo que o isolamento social e as incertezas da pandemia poderiam gerar angústia e ansiedade. Foram implementados serviços de aconselhamento remoto, grupos de apoio virtual e orientações para o autocuidado, buscando minimizar o impacto psicológico e promover o bem-estar emocional das mulheres.

Dessa forma, a enfermagem demonstrou sua resiliência e capacidade de adaptação diante dos desafios impostos pela pandemia. Através de ações criativas e comprometidas, os profissionais dessa área garantiram que as gestantes e puérperas continuassem a receber cuidados de qualidade, mesmo em um cenário tão complexo e imprevisível. Seu trabalho incansável e dedicação contribuíram significativamente para a saúde e o bem-estar dessas mulheres e de seus bebês durante esse período desafiador.

REFERÊNCIAS:

OLIVEIRA, FP, LIMA, MRS & FARIAS, FLR. (2021) Assistência à saúde de gestantes no contexto da pandemia do covid-19. **Revista Interdisciplinar**, v.13, n. 2021; 1843.

Genaro, CLS, de Souza, LCP, Brancalhão, AL, Ladeira, APR, Pinto, AAM, Rodrigues, LCR, & Herculian, JG (2022). Manejo do cuidado da gestante com Covid-19 na cidade de Assis-SP / Gestão do cuidado à gestante com Covid-19 na cidade de Assis-SP. *Brazilian Journal of Development*, 8 (2), 12697–12713. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n2-281>

ESTRELA, F. M., SILVA, K. K. A. D., CRUZ, M. A. D., & GOMES, N. P. (2020). Gestantes no contexto da pandemia da Covid19: reflexões e desafios. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, 30(2). <https://doi.org/10.1590/s0103-73312020300215>

de Pinho, MDM, Viana, JA, Queiroz, P. dos SS, Barbosa, MSN, de Sousa, HR, Santos, JC, Murada, SGR, & Araújo, MN (2021). Assistência à gestante durante a pandemia da Covid-19: complicações na gestação / Assistência à gestante durante a pandemia de Covid-19: complicações na gravidez. *Brazilian Journal of Development*, 7(12), 110998–111013. <https://doi.org/10.34117/bjdv7n12-061>

Marquardt, M. H., Bertoldi, L. F., & Carvalho, F. R. de S. (2021). ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTES ATENDIDAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA: COVID-19. *UNESC Em Revista*, 4(2), 1–10. Recuperado de <http://revista.unesc.br/ojs/index.php/revistaunesc/article/view/210>

Araújo, T. O. L. de, Bezerra, M. E. L. de M., Silva, D. de M., Santos, R. de S., Araújo, T. da S., Santos, A. L. M. dos, Cruz, W. P., Silva, J. G. L. da, & Guedes, T. de S. A. (2022). Cuidados de Enfermagem às Gestantes e Puérperas Durante a Pandemia da COVID-19. *Brazilian Journal of Science*, 1(5), 32–37. <https://doi.org/10.14295/bjs.v1i5.104>

Santos, M. J. F. dos, Oliveira, G. B. de, Lopes, A. M., Júnior, D. N. V., Junior, I. G. C., Viana, J. M. de F., & Rodrigues, L. L. M. (2022). Evidências Científicas para Assistência de Enfermagem à gestante durante a pandemia da COVID-19: Revisão Integrativa. *Saúde Coletiva (Barueri)*, 12(80), 11404–11419. <https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2022v12i80p11404-11419>

Costa, T. P. da, Ferreira, E. da S., Rodrigues, D. P., Neri, D. T., Soares, E. A., Ferreira, G. C. de F., & Araújo, R. M. de. (2021). Os desafios da enfermagem obstétrica no início da pandemia da COVID-19 no Estado do Pará. *Research, Society and Development*, 10(3), e9510313042. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i3.13042>

Araújo, D. S., Sousa, I. A. de, Paes, J. M. D. C., Nascimento, G. G. P. do, Rodrigues, R. L. F. de S., Cruz, R. de C. M. da, Santos, D. de M., Reis, M. B. dos, Jaques, A. A., Cruz, S. N. S. L., Silva, A. R. V. da, Maia, V. L. L. B., & Pereira-Freire, J. A. (2020). Atenção à

Saúde da Mulher no Pré-Natal e Puerpério em tempos de COVID-19: uma revisão descritiva. *Research, Society and Development*, 9(9), e944997644–e944997644.

<https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7644>

Aranha, R., Helena, R., Zeni Carvalho Lamy, Teresa, M., Rocha, A., & Bárbara, E. (2022). DO PRÉ-NATAL AO PUERPÉRIO: MUDANÇAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE OBSTÉTRICOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. *Texto & Contexto Enfermagem*, 31. <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2022-0206pt>

Rossetto, M., Barros, J., Graciela Soares Fonsêca, Vanessa Vitória Kerkhoff, & Juliana de Moura. (2021). Flores e espinhos na gestação: experiências durante a pandemia de COVID-19. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 42.

Hugo, V., Caroci-Becker, A., Cristina, K., Nayara Girardi Baraldi, Adelaide Caroci Durkin, & Luiza, M. (2020). COVID-19 e a produção de conhecimento sobre as recomendações na gravidez: revisão de escopo. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 28.

Corrêa Patuzzi, G., Vieira Schuster, R., Konzen Ritter, S., Ludwig Neutzling, A., Borba da Luz, C., & De Castilhos Teixeira Canassa, C. (2021). Fluxos de atendimento em um centro obstétrico frente à pandemia da covid-19: relato de experiência/Flows of care in an obstetric center in the face of the covid-19 pandemic: experience report. *Ciência, Cuidado E Saúde*, 20.

<https://doi.org/10.4025/ciencuidsaude.v20i0.56189>

Condeles, P. C., Silva, J. A. D., Wernet, M., Santos, L. M. dos, Chavaglia, S. R. R., & Ruiz, M. T. (2022). Fatores associados à procura por pronto atendimento entre gestantes e puérperas com COVID-19 [Factors associated with demand for emergency health services among pregnant and puerperal women with COVID-19] [Factores asociados a la búsqueda de servicios médicos de urgencia por embarazadas y puérperas con COVID-19]. *Revista Enfermagem UERJ*, 30(1), e65662. <https://doi.org/10.12957/reuerj.2022.65662>

Lopes da Silva Brito, R., Maria Gomes da Silva, I., Cristina Siqueira de Andrade, I., Laura Ferreira, F., Mayara Dos Santos Silva, I., Eugene Elayse Lourenço, J., Daniella

Batista de Oliveira, C., & Vanessa Soares Araújo, H. (2022). Cuidados de enfermagem a gestantes em tempos de pandemia do SARS-COV-2. *Nursing (São Paulo)*, 25(285), 7189–7203. <https://doi.org/10.36489/nursing.2022v25i285p7189-7203>

Couto, M. T., de Oliveira, S. P., de Santana, T. A., Moreira, S. R., Meira, S. V. (2021). A telessaúde no período gravídico-puerperal: estratégia de saúde complementar em um cenário de pandemia. *Texto & Contexto Enfermagem*. 31:e20210190.

Dulf, M. A. P., Alves, H. V., Pereira, V. A., Vieira, G. D. V., Rodrigues, P. D., Marchiori, S. R. G., Branco, R. L. B. M. (2020) Enfermeiras obstétricas reconfigurando o cuidado no âmbito do parto e nascimento em tempos de COVID-19. *Rev Bras Enferm*. 2021;74(Suppl 1): 1 e20200863

França, J. de O. N., Galvão, D. da S., Holanda, A. I. P., Guimarães, J. V., França, N. S. de, Reis, N. F. C. de C., Jacauna, V. K. M., Cardoso, S. V., Pereira, M. S. de S., & Ferreira, A. A. (2021). Acolhimento de gestantes e puérperas suspeitas ou confirmadas de COVID-19 em uma maternidade de referência. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 13(8), e8407. <https://doi.org/10.25248/reas.e8407.2021>

Souza, H. C. C. de, Matos, M. M. R. de, Costa, R. A., Lima, M. A. C., Cardoso, A. S., & Bezerra, M. M. (2020). COVID-19 e gestação: manifestações clínicas, alterações laboratoriais e desfechos maternos, uma revisão sistemática de literatura/COVID-19 and pregnancy: clinical manifestations, laboratorial alterations and maternal endpoints, a systematic review of the literature. *Brazilian Journal of Health Review*, 3(6), 15901–15918. <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n6-023>

Reis, R. R. R. dos, Samea, B. L. H., & Moreira, D. H. (2021). A experiência de atendimento de pré-natal em tempos de pandemia de covid-19 / The experience of prenatal care in times of the covid-19 pandemic. *Brazilian Journal of Development*, 7(12), 119356–119370. <https://doi.org/10.34117/bjdv7n12-617>

¹<https://orcid.org/0009-0004-9144-5650>

email: bru179@outlook.com

²<https://orcid.org/0009-0007-7984-6525>

FASVIPA

email: vkarolyne5@gmail.com

³<https://orcid.org/0000-0002-7911-0389>

Enfermeira. Docente da Faculdade São Vicente de Paula – FASVIPA

Mestre em Educação em Ciências e Saúde – UFRJ

email: simoestamysa@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil